

MODEL OF WAREHOUSE REORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF AN OIL PRODUCING COMPANY

Nabieva T.M.,
Alimanov M.D.,
Abdullina L.B
MBA students
Almaty city

МОДЕЛЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Набиева Т.М.,
Алиманов М.Д.,
Абдуллина Л.Б.
Студенты МВА
г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878564>

Abstract

The article deals with the issues of converting an existing warehouse on paper without interrupting work into a modern electronic version.

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы преобразования действующего склада на бумажных носителях без прерывания работы в современную электронную версию.

Keywords: Accounting on paper; electronic model Customer-Warehouse-Supplier; Scrum methodology

Ключевые слова: Учет на бумажных носителях; электронная модель Заказчик-Склад-Поставщик; Скрам методология

Склад компании не реорганизовывался последние 30 лет и основной учет проводится на бумажных носителях. В качестве основных недостатков деятельности склада можно выделить наличие

большого количества неликвидов и наличие заказанного, но невостребованного товара. В результате исследований деятельности склада была составлена диаграмма причинно-следственных связей, представленная на рисунке 1

Рисунок 1 Проблема и причины её породившие

Говоря об эффективности склада, следует привести такие цифры:

- Наличие неликвидов на складе составляет 18,9% от месячного объема склада;
- Наличие заказанных, но не востребованных материалов составляет 11,3% от месячного объема склада;
- Ответы на запрос о наличии ТМЦ обрабатывается 2 рабочих дня;
- Прием на склад осуществляется в течении 3-х рабочих дней;

- Выдача со склада производится по записи, срок ожидания 1-2 дня.

Это далеко не все недостатки работы склада. В ходе исследований был проведен сравнительный анализ временных показателей исследуемого склада и склада компании Procter & Gamble. В качестве базовой единицы была выбрана условная полета весом 100 кг. Результаты сравнительного анализа представлены на рисунке 2

Рисунок 2- Сравнительный анализ трудозатрат по операциям на исследуемых складах

Разница в трудозатратах на исследуемый объем составляет на 4 чел/часа больше на складе нефтяной компании. Такое положение и приводит к задержкам при приеме, выдаче ТМЦ и обработке запросов.

В ходе исследований была изучена степень доступности информации о движении ТМЦ по складу. Исследования проводились методом опроса. Выборка составила 73,5% от генеральной совокупности заинтересованных в информации лиц. Результаты представлены на рисунке 3

Степень доступности информации склада по 10 бальной шкале

Рисунок 3- Степень доступности информации о ТМЦ на складе

Также были проведены исследования и о потребности в информации со склада различных категорий, заинтересованных в процессе. Данные исследования представлены в таблице 1

Таблица 1

**Перечень информационных блоков для создания пространства бизнес-анализа
(желание участников)**

Наименование	Специалисты склада	Руководство компании	Заказчики	Поставщики
Ведомость по товарам на складах	x	x	x	x
Движение заказа Поставщику	x		x	x
Состояние заявки Заказчика	x		x	
Инвентаризация	x	x		
Акты списания ТМЦ	x	x		
Отчет о Движении ТМЦ по складу	x	x		
Поступление товаров на склад	x	x	x	x
Возврат товаров Поставщику	x	x		x
Перемещение материалов	x		x	
Склады временного хранения Заказчика	x	x	x	
Ведомость по товарам на складах в ценах номенклатуры	x	x	x	
Отчет о стоимости хранения	x	x		
Неликвиды по состоянию на дату	x	x	x	
Превышение сроков хранения на дату	x	x	x	
Затраты склада отчет месяц	x	x		
Примечание: составлено автором				

На лицо необходимость автоматизации процесса и создания единой системы оперативного учета наличия, хранения и движения ТМЦ на складе. Автоматизации процессов Приемки и выдачи ТМЦ, прозрачности мест хранения и наличия.

В качестве барьеров были рассмотрены следующие факторы:

1) Не умение персонала работать с программным обеспечением и оборудованием автоматизированных рабочих мест.

2) Сопrotивление персонала нововведениям.

3) Адаптация программного обеспечения под существующее в Компании ПО.

4) Деятельность склада нельзя останавливать ни на минуту.

Это основные барьеры, которые необходимо было учесть.

Для реализации реорганизации модели работы склада. За основу была взята концепция, разработанная и неоднократно внедренная компанией 1С версии 1С предприятие Логистика и склад. Схема модели представлена на рисунке 4

Рисунок 4 Концептуальная модель реорганизованного склада

Основная проблема обозначилась в последовательности внедрения. После изучения всех обстоятельств наиболее приемлемой была принята модель проектного управления по технологии Скрам.

Список литературы:

1. 1С-Логистика: Управление складом сайт <https://www.sfx-tula.ru/software/1s-for-business/1s-logistika-upravlenie-skladom/> обращение 09.11.2022г
2. Джефф Сазерленд. SCRUM. Революционный метод управления проектами = SCRUM. The art

of doing twice the work in half the time. — Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-00057-722-6.

3. Ken Schwaber: Scrum im Unternehmen. Microsoft Press, Redmond 2008, ISBN 978-3-86645-643-3 (englisch: The Enterprise and Scrum.).

4. Roman Pichler: Scrum: Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzen. dpunkt.verlag, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-89864-478-5.